

YANGI TAHRIRDAGI KONSTITUTSIYADA OILA, YOSHLAR VA BOLALAR HUQUQLARINING KAFOLATLARI

Toshkent Davlat Agrar Universiteti
Umurzakova Nargisaxon Muxtarovna
“Huuqushunoslik” kafedrasi dotsenti

Annotatsiya: Yangi tahrirdagi Konstitutsiyada oila, yoshlar va bolalar huquqlarining kafolatlarini to‘laqonli ravishda o‘rganish. Davlat tomonidan oila, yoshlar va bolalar huquqlarining himoyalaniishi va ularning jamiyat va davlat hayotida faol ishtirokini rag‘batlantirish.

Kalit so‘zlar: Konstitutsiya, oila, yoshlar va bolalar huquqlari, davlat hayotida faol ishtiroki, Gender tenglik, ijtimoiy ta‘minot, nikoh, yuridik munosabatlar, voyaga yetganlar, voyaga yetmaganlar, mehnatga layoqatsiz, muomalaga layoqatsiz.

Abstract: A thorough study of the guarantees of family, youth and children's rights in the newly revised Constitution. protection of family, youth and children's rights by the state and promotion of their active participation in society and state life.

Key words: the new version of the Constitution, the rights of the family, youth and children, active participation in the life of the state, gender equality, social security, marriage, legal relations, adults, minors, disabled.

Аннотация: Тщательное изучение гарантий прав семьи, молодежи и детей в новой редакции Конституции. защита государства, права семьи, молодежи и детей, защита прав молодежи и детей.

Ключевые слова: новая редакция Конституции, права семьи, молодежи и детей, участие в государственной жизни, гендерное равенство, социальное обеспечение, брак, правоотношения, взрослые, несовершеннолетние, недееспособные

Kirish. Inson shaxsini shakllantirishda oila, shubhasiz, dastlabki bosqich vazifasini o‘taydi, ya‘ni oilada odamlarning bir-biri bilan jamiyat va davlatga nisbatan munosabatiga asos solinadi. Oila huquqining asosiy manbai O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasidir. Yangi tahrirdagi Konstitutsiyaning III-bo‘lim, XIV-bobi «Oila, bolalar va yoshlar» deb nomlanib, 76-80-moddalarda oilaviy-huquqiy munosabatlarni tartibga solishga qaratilgan qoidalar belgilangan. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 76-moddasida ta‘kidlangan quyidagi so‘zlarda nihoyatda ramziy va teran ma‘no bor: “Oila jamiyatning asosiy bo‘g‘inidir hamda u jamiyat va davlat muhofazasidadir.

Davlat va jamiyat yetim bolalarni hamda ota-onasining vasiyligidan mahrum bo‘lgan bolalarni boqishni, tarbiyalashni, ularning ta‘lim olishini, sog‘lom, to‘laqonli rivojlanishi va har tomonlama kamol topishini ta‘minlaydi, shu maqsadda xayriya faoliyatini rag‘batlantiradi. Bolalarning huquq va manfaatlari, ularning tarbiyasi, ta‘lim olishi, ta‘minoti har doim davlatimiz himoyasida va e‘tiborida bo‘lib kelgan. “Bola huquqlari to‘g‘risida”gi Konvensiyaning 1-moddasi hamda O‘zbekiston Respublikasining “Bola huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”gi qonuni 3-moddasiga ko‘ra, “bola (bolalar) deganda 18 yoshga to‘lgunga (voyaga yetgunga) qadar bo‘lgan shaxs (shaxslar) tushuniladi”. “Bola huquqlari to‘g‘risidagi”gi BMT Konvensiyasining (1989) 18-moddasi 1-bandida ko‘rsatilganidek, bolaning manfaatlari ota-ona ko‘rsatadigan asosiy g‘amho‘rlikning predmeti hisoblanadi. Ushbu g‘amxo‘rlik esa huquq normalari hamda urf-odat, an‘analar asosida amalga oshiriladi. Ishtirokchi davlatlar har bir bolaning jismoniy, aqliy, ma‘naviy, axloqiy va ijtimoiy kamol topishi uchun zarur hisoblangan turmush darajasiga ega bo‘lish huquqini

e'tirof etilishi Konvensiyada alohida ko'rsatib o'tilgan. Ota-ona yoki bolani tarbiyalayotgan boshqa shaxslar o'z qobiliyatlari va moliyaviy imkoniyatlari doirasida bolaning rivojlanishi uchun zarur bo'lgan turmush sharoitini ta'minlashga asosiy javobgardirlar.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining mazkur normalari asosida bir qator qonun va qonun osti hujjatlari qabul qilingan bo'lib, ular O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi, Oila kodeksi, Mehnat kodeksi, "Ta'lim to'g'risida"gi, "Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida"gi, "Vasiylik va homiylik to'g'risida"gi, "Jamoat fondlari to'g'risida"gi, "Voyaga yetmaganlar o'rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklarning profilaktikasi to'g'risida"gi, "O'zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonunlari va boshqa qonun hamda qonun osti hujjatlari shular jumlasidandir. Qayd etish joizki, ota-onaning bolani tarbiyalash va ta'minlash bo'yicha majburiyatlari bevosita xalqaro huquqiy hujjatlar va Konstitutsiyaning 77-moddasidan kelib chiqadi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksining 65-moddasiga binoan, har bir bola oilada yashash va tarbiyalanish, o'z ota-onasini bilish, ularning g'amxo'rligidan foydalanish, ular bilan birga yashash huquqiga ega, bola manfaatlariga zid bo'lgan holatlar bundan mustasnodir. Bola o'z ota-onasi tomonidan tarbiyalanishi, o'z manfaatlarini ta'minlanishi, har taraflama kamol topishi, insoniy qadr-qimmatlari hurmat qilinishi huquqiga ega. Bolaning tarbiyasini ta'minot va ta'lim orqali amalga oshiriladi. Oila qonunchiligi bolaning ota-onasi va yaqin qarindoshlari bilan ko'rishish huquqini ham nazarda tutadi. Bolalar manfaatlarini ta'minlash davlat, jamiyat, ota-ona g'amxo'rligining asosini tashkil etadi. Har bir ota-ona bolaning tarbiyasi va ta'minotida mas'uldir hamda O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksining 19-modda va 71-moddalariga binoan er va xotin oilada teng huquqlardan foydalanadilar va ular teng majburiyatlarga egadirlar. Odatda ota-onalar farzandlariga ko'maklashishga doimo tayyor, ammo bolalarning voyaga yetguniga qadar ota-onalarning qaramog'ida bo'lish huquqi Konstitutsiya darajasiga ko'tarildi. O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksining 90-moddasida voyaga yetmagan bolalar o'z ota-onasidan va boshqa shaxslardan qonunda nazarda tutilgan miqdorda va tartibda ta'minot olish huquqiga ega. Voyaga yetmagan bolalar ta'minoti uchun olingan mablag', pensiya, nafaqa, uning otasi yoki onasi tasarrufida bo'lib, bolaning ta'minoti, tarbiyasi va ta'lim olishi uchun sarflanishi kerakligi belgilangan. Voyaga yetmagan yoki voyaga yetgan, mehnatga layoqatsiz, yordamga muhtoj bolalariga aliment to'lash haqidagi sudning hal qiluv qarorini bajarishdan bo'yin tovlagan shaxslarga nisbatan tegishli talablar, Oila kodeksining 79-moddasiga binoan tartibga solingan, ya'ni ota-onalik huquqidan mahrum qilish yoki Jinoyat kodeksining 122-moddasiga ko'ra jinoiy javobgarlik belgilanishi mumkin. Bolalarni tarbiyalashda ota-onalarning konstitutsiyaviy javobgarligi har bir bolaning oilada yashash va tarbiyalanish huquqidan kelib chiqadi Oila kodeksida mustahkamlanganidek, ota-ona o'z bolalarini tarbiyalash huquqiga ega va tarbiyalashi shart.

Shuningdek, ota-ona o'z bolalarining tarbiyasi va kamoloti uchun javobgardir. Ular o'z bolalarining sog'lig'i, jismoniy, ruhiy, ma'naviy va axloqiy kamoloti haqida g'amxo'rlik qilishlari shart. Ota-ona o'z bolalarini tarbiyalashda boshqa barcha shaxslarga nisbatan ustun huquqqa ega. Oila kodeksining 73-moddasiga ko'ra, ota-ona bolalarining qonun hujjatlarida belgilangan zarur darajada ta'lim olishini ta'minlashi shart. O'zbekiston Respublikasining Oila kodeksi va Fuqarolik protsessual kodeksining normalariga ko'ra voyaga yetmagan va voyaga yetgan mehnatga layoqatsiz, yordamga muhtoj bolalar ta'minoti uchun aliment undirish haqida sudga vasiylik va homiylik organlari vasiy yoki homiy shaxs prokurorga murojaat qilishi mumkin. Bolalarning ilk tarbiyasi oiladan boshlanadi. Shaxs sifatida kamol topishiga ota-onasining o'zaro va unga nisbatan bo'lgan munosabatining ahamiyati katta. Har bir ota-ona farzandlarini vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga, umuminsoniy qadriyatlarga hurmat bilan qarashga, ma'naviy qadriyatlarni rivojlanishini muhofaza

qilish, qonunlarga og'ishmay rioya qilish ruhida tarbiyalashga majburlar.

Ota-onasining nikohdan ajralishi, nikohning haqiqiy emas deb topilishi yoki ota-onaning boshqa-boshqa yashashi bolaning huquqlariga ta'sir qilmaydi (Oila kodeksining 66-moddasi). Bolalar manfaatlarini ta'minlash ota-ona g'amxo'rligining asosini tashkil qilishi lozim. Ota-onalik huquqini amalga oshirishda ota-ona bolalarining jismoniy va ruhiy sog'lig'iga, axloqiy kamolotiga zarar yetkazishga haqli emas. Bolalarni tarbiyalash usullari mensimaslik, shafqat-sizlik, qo'pollikdan, insoniy qadr-qimmatni kamsituvchi muomaladan, bolalarni haqoratlash yoki ekspluatatsiya qilishdan holi bo'lishi kerak. Bolalarning ta'lim-tarbiyasiga taalluqli barcha masalalar bolalar manfaatidan kelib chiqqan va ularning fikrini hisobga olgan holda ota-ona tomonidan o'zaro kelishuv asosida hal etiladi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasining qonunchiligida voyaga yetmagan bolalarning o'qib-o'rganishi va tarbiyalanishi uchun mas'ul bo'lgan ota-onalar yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslar majburiyatni bajarmaganligi uchun javobgarlik nazarda tutilgan.

O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 47-moddasiga binoan, ota-onalar yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslar tomonidan voyaga yetmagan bolalarni tarbiyalash va ularga ta'lim berish borasidagi majburiyatlarni bajarmaslik, shu jumladan bolalarning majburiy umumiy o'rta ta'lim, o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi olishiga ota-onalar yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslar tomonidan to'sqinlik qilish bazaviy hisoblash miqdorining besh baravaridan o'n baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Davlat ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan, ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan bolalar va yetim bolalarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, o'qitish, tarbiyalash, ta'minlashga alohida e'tibor qaratgan.

O'zbekiston Respublikasining "Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida"gi qonuniga, shuningdek oila qonunchiligi normalariga muvofiq, ota-onasi vafot etgan, ota-onalik huquqi cheklangan yoki mahrum etilgan hollarda, ularni muomalaga layoqatsiz deb topilgan hollarda, uzoq vaqt bo'lmasligi, kasalligi, ota-onalik majburiyatlarini bajarishdan hamda ota-onalarning tarbiyaviy, ijtimoiy, davolanish maskanlari va boshqa shunga o'xshash muassasalardan farzandlarini olishdan bo'yin tovlaganida, shuningdek, bolaning ota-onasi bo'lmaganda yoki ular ota-onalik huquqidan mahrum qilinganda va bola ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan boshqa hollarda uning oilada tarbiyalanish huquqi vasiylik va homiylik organi tomonidan ta'minlanadi. Ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar oila (farzandlikka olinishi, vasiylik, homiylik belgilanishi yoki tutingan oila)ga berilishi, bunday imkoniyat bo'lmaganda esa, yetim bolalar yoxud ota-onalar qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar uchun tayinlangan muassasalar (tarbiya, davolash, aholini ijtimoiy himoyalash muassasasi va shunga o'xshash boshqa muassasalar)ga tarbiyaga berilishi lozim.

O'zbekiston Respublikasi "Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida"gi qonunining 3-moddasiga ko'ra, yetim bola deganda otasi ham, onasi ham vafot etgan yoki ular sud qaroriga ko'ra vafot etgan deb e'lon qilingan bola tushuniladi. O'zbekiston Respublikasi Ta'lim to'g'risidagi qonunga ko'ra, voyaga yetmagan bolalarning ota-onalari yoki qonuniy vakillari bolaning qonuniy huquqlari va manfaatlarini himoya qilishlari shart hamda ularning tarbiyasi, maktabgacha, umumiy o'rta, o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi olishlari uchun javobgardirlar. Ushbu moddaning 22-moddasida esa yetim bolalarni va ota-onalarining yoki boshqa qonuniy vakillarining vasiyligisiz qolgan bolalarni o'qitish va ularni boqish davlatning to'la ta'minoti asosida qonun hujjatlarida belgilangan tartibda amalga oshirilishi ko'rsatib qo'yilgan.

O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksining 106-moddasida ota-onasi vafot etganligi oqibatida yetim qolgan voyaga yetmagan bolalarga ta'minot berish, ularni tarbiyalash va ularga ta'lim berish davlat tomonidan to'liq amalga oshiriladi. O'zbekiston Respublikasining "Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida"gi qonunida "To'liq davlat ta'minotida bo'lgan yetim bolalar va ota-onasining

yoki boshqa qonuniy vakillarining qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar huquqlarining kafolatlari"belgilangan. Ushbu normaga ko'ra, yetim bolalar va ota-onasining yoki boshqa qonuniy vakillarining qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar davlat tarbiya, davolash- sog'lomlashtirish, tibbiy-ijtimoiy muassasalariga, o'rta-maxsus, kasb-hunar ta'lim muassasalariga tarbiyaga berilgan kundan e'tiboran to'liq davlat ta'minotida bo'ladi.

Xulosa qilib shuni aytish joizki, mustaqillikning ilk kunlaridan boshlab mamlakatimizda jismoniy va ma'naviy jihatdan yetuk avlodni voyaga yetkazish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Barkamol avlodning ta'lim-tarbiyasi, yoshlar huquqlariga oid normalar eng avvalo bosh qomusimiz hisoblangan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida o'z aksini topdi desak, aslo xato bo'lmaydi. Jumladan, Konstitutsiyaning 51-moddasida har kim bilim olish huquqiga ega ekani, bepul umumiy ta'lim olish davlat tomonidan kafolatlanganligi, 76-moddasida oila jamiyat va davlat muhofazasida bo'lish huquqiga ega ekani davlat tomonidan muhofaza qilinishi belgilangan.

Konstitutsiyamiz asosida qabul qilingan qonunlar, Fuqarolik, Fuqarolik protsessual hamda Oila kodekslarining hayotga joriy etilishi oila munosabatlarini huquqiy tartibga solish va takomillashtirish yo'lida yana bir muhim qadam bo'ldi. Mazkur kodekslar, ayniqsa O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksi xalqaro va umummilliy qadriyatlarni o'zida mujassamlashtirgan huquqiy manba bo'lib, unda oilaviy munosabatlarda, bola tarbiyasi, ularning farovon hayot kechirishi va kamoloti haqida g'amxo'rlik qilish, shaxsiy va mulkiy huquqlarda er-xotin huquqlarining tengligi, onalik va bolalikning muhofaza qilinishi, voyaga yetmagan bolalar ta'minoti, oilaviy muhitdan mahrum bo'lgan bolalar huquqlarini muhofazalash, bolalarni farzandlikka olish, muruvvatga muhtoj bolalarga yashash, tarbiyalanish va ta'lim olish uchun sharoitlar yaratish, o'z fikrini erkin ifoda etish hamda huquqlarini mustaqil ravishda himoyalash masalalariga alohida ahamiyat berilgan.

O'zbekiston mustaqillik yillarida inson huquqlari bo'yicha 70 dan ortiq xalqaro hujjatga qo'shilgan holda BMT tomonidan bu sohada qabul qilingan 6 ta xalqaro shartnoma qatnashchisiga aylandi. Respublikamiz birinchi bo'lib O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining 1992 yil 9 dekabrda "Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyaga qo'shilish haqida"gi Qaroriga muvofiq ushbu Konvensiyani ratifikatsiya qilib, keyinchalik, Bundan tashqari, 2008 yil 7 yanvarda inson huquqlarini kafolatlash bo'yicha qonunlarning uzviy davomi sifatida "Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasining Qonuni qabul qilindi. Mazkur qonunga asosan bola huquqlarini himoya qilish bo'yicha davlat siyosatining asosiy yo'nalishlari sifatida bolaning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta'minlash, bolaning hayoti va sog'lig'ini muhofaza qilish, bolaning kamsitilishiga yo'l qo'ymaslik, bolaning sha'ni va qadr-qimmatini himoya qilish, bolalar huquqlari va imkoniyatlarining tengligini ta'minlash, shuningdek bolalarning ijtimoiy ko'nikmasiga, voyaga yetmaganlar o'rtasida huquqbuzarliklarni kamaytirishga ko'maklashishdan iboratligi belgilandi.

Shu bilan bir qatorda, O'zbekiston Respublikasining 2013 yil 30 apreldagi 352-sonli qonuniga asosan O'zbekiston Respublikasi Oila Kodeksiga o'zgartirishlar kiritilib, farzandlikka olish tuman shahar hokimining qaroriga asosan emas, balki fuqarolik ishlari bo'yicha tuman, tumanlararo yoki shahar sudlarining hal qiluv qarorlariga asosan rasmiylashtirilishi belgilandi. Xulosa o'rnida aytadigan bo'lsak, barcha mutasaddi tashkilotlar bolalar kelajagi uchun mas'ul shaxslar o'ziga yuklatilgan vazifani sidqidildan bajarishi, fuqarolarimizda, ayniqsa yoshlarimizni o'zini hurmat qilish barobarida boshqa shaxslarning qonuniy huquq va erkinliklariga, qonunlarimizga hurmat nazari bilan qarash, o'z manfaatlarini amalga oshirishda boshqalarning manfaatlariga ziyon yetkazmaslik ruhida tarbiyalashimiz, huquqiy ong va madaniyatni oshirilishiga erishishimiz yo'lida hamkorlikni yaxshi

yo'lga qo'yishimiz darkor. Buni davr, milliy qadriyatlarimiz va qonunchiligimiz taqozo etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (2023 yil).
2. O'zbekiston Respublikasining Mehnat Kodeksi.
3. O'zbekiston Respublikasining "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida" gi Qonuni.
4. 2017 — 2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi
5. Yoshlar sohasiga doir islohotlar 2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi.
6. Prezident Sh.Mirziyoyev raisligida 11-aprel kuni yoshlar siyosati sohasidagi ishlar natijadorligini oshirish chora-tadbirlari yuzasidan videoselektor yig'ilishi.